

Л. В. Чурсіна

КУЛЬТ ЗНАНЬ ТА ЛІДЕРСТВО У НАВЧАННІ НА ТЛІ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ

У цій статті сфокусовано увагу на питаннях якості освіти, що є серйозним викликом для українського суспільства в умовах війни. В площині сьогоденних реалій в освітньому просторі визначається майбутнє країни, яка потребуватиме висококваліфікованих кадрів для повоєнної розбудови. Домінування культу знань та лідерство у навчанні здобувачів вищої освіти лежать у площині самореалізації особистості через самонавчання з опертям на навчальну автономію. Самопідготовка та самонавчання стають пріоритетними в пізнавальній та предметно-практичній навчальній діяльності. Ці навички є дієвими інструментами раціонального пізнання. Студенти з високим рівнем самосвідомості і відповідальності стають лідерами у навчанні. Для них «культ знань» стає запорукою саморозвитку, самовдосконалення на шляху здобуття якісної освіти. Їх навчальні пріоритети впливають на формування особливого мікроклімату в академічній групі, що визначається тягою до знань. Культура навчання і самонавчання набуває дедалі більшого значення на тлі «нівелювання» значимості університетського диплому і присвоєної кваліфікації дипломованому випускнику у нинішніх умовах динамічного ринку праці. Диплом надає здебільшого уявлення про знання і спектр умінь і навичок його власника, отриманих ним у межах університетської програми з підготовки фахівців. Натомість зростає потреба в умінні застосовувати отримані знання на практиці, в готовності їх удосконалювати і поповнювати упродовж усієї трудової діяльності. Академічна успішність окремого здобувача освіти у контексті навчання і самонавчання має стати в пріоритеті.

Ключові слова: культ знань, лідерство, навчальна автономність, культура (само)навчання, успіх через навчання, навчання в дії, навчальна мотивація, якість освіти

Chursina Lyudmila. The cult of knowledge and learning leadership against modern realities.

This article focuses on the quality of education, which is a serious challenge for Ukrainian society in times of war. Today's educational realities determine the future of the country, which needs highly qualified personnel for post-war development. The dominance of the cult of knowledge and leadership in the

education of higher education students lies in the level of self-realisation of the individual through self-study based on learning autonomy. Self-preparation and self-study are turning into a priority in cognitive and subject-specific learning activities. These skills are effective tools for rational cognition.

Students with a high level of self-awareness and responsibility become leaders in learning. For them, the “cult of knowledge” becomes a guarantee of self-development and self-improvement on the way to a quality education. Their learning priorities influence the creation of a special microclimate in the academic group, characterised by a thirst for knowledge.

The culture of learning and self-learning is gaining more and more importance against the background of the “leveling” of the importance of a university diploma and the qualification assigned to a graduate in the current conditions of the dynamic labor market. The diploma mostly provides an idea of the knowledge and range of abilities and skills of its owner, obtained by him within the framework of the university program for the training of specialists. Instead, there is a growing need for the ability to apply the acquired knowledge in practice, for the readiness to improve and replenish it throughout the entire work activity. The culture of learning and self-study is becoming more and more important against the background of the “levelling” of the importance of a university diploma and the qualification awarded to a graduate in the current conditions of a dynamic labour market. First and foremost, a diploma gives an idea of the knowledge and range of skills and abilities of its holder, acquired within the framework of a university education. At the same time, there is a growing need for the ability to apply the knowledge acquired in practice and the willingness to improve and update it throughout the career. The academic success of an individual student in the context of learning and self-study should become a priority.

Key words: cult of knowledge, leadership, learning autonomy, culture of (self-) learning, success through learning, learning in action, learning motivation, quality of learning

Постановка проблеми. Якість освіти є серйозним викликом для українського суспільства в умовах війни. У площині сьогодишніх реалій визначається майбутнє країни, яка потребуватиме висококваліфікованих кадрів для повоєнної розбудови. Сьогодення накладає відбитки на студентське буття, суттєво ускладнює питання якості фахової підготовки майбутніх активних громадян нашого суспільства. Заняття в режимі он-лайн викликають у деяких студентів спокусу

недовчити навчальний матеріал, підглядати у ході усної відповіді, потай використовувати інтернет-ресурс при написанні письмових контрольних робіт, отже, порушувати правила академічної доброчесності. Складна морально-етична проблема як для студента, так і для викладача.

Водночас серед усього загалу студентської спільноти виділяється когорта мотивованих студентів, які, попри низку перепон, численні зовнішні негативні чинники у ході опанування профільними навчальними дисциплінами, ефективно долають їх і демонструють високий рівень самосвідомості, відповідальності, лідерство у навчанні. Такий раціональний підхід до навчання дає їм можливість посісти перші позиції в «неофіційному» рейтингу успішності серед студентів. Офіційного рейтингу успішності у вітчизняних вищих навчальних закладах не існує, або ж його результати не оприлюднюються, ймовірно з певних етичних міркувань. Утім, здорове конкурентне змагання з отримання максимальних балів з модульного контролю та складених іспитів серед здобувачів вищої освіти пішло б на користь і було б додатковим стимулом для певної категорії амбітних студентів.

Здобуті знання мають інтерпретуватися в контексті нових викликів у сучасній трудовій сфері. Студенти, які є лідерами у навчанні, найчастіше є саме тими, хто на старших курсах має паралельно ще й трудову зайнятість. Такі студенти краще усвідомлюють перспективи якісного навчання. Самонавчання для них є вагомим чинником їх фахової підготовки.

Часом факт наявності диплому, статусу, посади гальмує устремління працівників навчатися, розвиватися та змінюватися, у разі потреби перекваліфіковуватися. Нині вимоги роботодавців стають більш прагматичними і жорсткішими. Кадрові та рекрутингові агенції зважають насамперед на досвід роботи пошукача, саме тому наразі проглядається тенденція серед старшокурсників знайти роботу, паралельно навчаючись у вищому навчальному закладі та набуваючи у такий спосіб досвіду в омріяній сфері майбутнього працевлаштування. Нестандартність мислення, креативність, уміння працювати в команді, ініціативність вітаються в конкурентному середовищі на сучасному ринку праці. Отож, на перший план висувається прикладна

спрямованість навчання. Йдеться насамперед про дієві засоби навчання і самонавчання.

У суспільстві мережевих комунікацій та інформатизації знання – це вже не накопичені ресурси, які людська пам'ять або книги мали б умістити, а передусім безперервні та майже нескінченні потоки інформації, котрі важливо навчитися обробляти, переробляти, критично оцінювати, презентувати, вчитися їх реінвестувати в якісні проекти для того, щоб ділитися ними з іншими або створювати власний інтелектуальний продукт. На зміну конкурентному змаганням і співробітництву приходить тісна командна співпраця однодумців. Саме тому уміння працювати в команді є затребуваною навичкою, особливо в нинішніх умовах. Отже, ці реалії мають бути ураховані в навчальних планах підготовки студентів за відповідним профілем. На тлі цих змін закладаються підвалини сучасної культури навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Звертає на себе увагу той факт, що освітні та соціальні моделі 19-го століття все ще присутні у стінах сучасних навчальних закладів та менталітеті, як в Україні, так і в інших країнах, зокрема у Франції [11, с. 226]. Проблема якості вищої освіти та критеріїв оцінювання є насущною в освітянському просторі глобалізованого світу, саме такою, що потребує невідкладного вирішення. В Україні ця проблема постає гостро, як ніколи до того. Під різним кутом зору питання здобуття якісної освіти, зокрема через самонавчання і самоосвіту, вивчають філософи, соціологи, психологи, мовознавці, педагоги.

Ми ще занадто покладаємося на дипломи, кваліфікації чи офіційні кваліфікаційні сертифікати, видані державою, забуваючи, що на сьогоднішній день компетентність абсолютно домінує у соціальній та професійній сферах. Саме тому перед викладачем постає питання насамперед «навчити вчитися» студента, заохотити його до самонавчання, стимулювати тягу до знань. Сформована навчальна мотивація, прояв навчальної автономності сприяють формуванню самоповаги й прокладають шлях до успіху в навчанні й подальшій професійній діяльності нинішніх студентів як майбутніх суб'єктів на ринку праці.

Як засвідчує огляд зарубіжних наукових розвідок з питань студентського буття у фокусі уваги перебувають здебільшого матеріальні,

економічні, житлові умови, культурні практики, комунікабельність і соціалізація, молодіжна ідентичність тощо [14, с.7], однак спостерігається обмаль досліджень, присвячених питанню щоденних інтелектуально-академічних реалій, з якими стикаються студенти. В українському сегменті наукових досліджень спостерігаємо дещо аналогічну картину. Науковці зосереджують увагу на питаннях якості освіти здобувачів вищої освіти в цілому, а не окремого індивіда. Складається враження, що навчання й опанування навчального матеріалу у розрізі програмних вимог перебувають на задньому плані їх соціального життя та суспільної активності у стінах вищого навчального закладу.

Отже, така «професія як студент» (термін Алена Кулона) [9] ще не була предметом досконалого вивчення. «Способи навчання» розглядалися так само побіжно в наукових розвідках, здебільшого в аспекті неуспіхів і «провалів» під час екзаменаційних сесій [7, 11]. Утім, останні публікації засвідчують зростаючий інтерес до цієї важливої теми дослідження як у зарубіжній, так і вітчизняній науковій літературі [1–3, 4, 5, 7, 9, 10, 12–15]. Виходячи з цих міркувань, було б корисно заглибитися в підвалини соціального досвіду студентів саме в навчальному процесі. У цьому сенсі важливим стає прийнятне й сформоване ще в шкільному середовищі ставлення студента до навчання. Вочевидь на формування позитивного ставлення до навчання впливає приналежність студента до певної соціальної верстви населення, що відповідно накладає відбиток на схильність до навчання, позначається на результативності навчання та зумовлює ступінь докладених зусиль у процесі фахової підготовки. Втім, навчальне середовище вищого навчального закладу, зокрема сформований в ньому академічний мікроклімат успішності, впливає так само на процес напрацювання студентом власної стратегії самонавчання. Задля майбутньої професійної успішності студент має усвідомлювати і вдосконалювати шляхом самонавчання програму своєї навчальної діяльності як в обсязі сукупно взятих навчальних дисциплін, так і в обсязі окремої навчальної дисципліни.

Мета статті: дослідити параметри академічної успішності студентів у фокусі їх навчальної діяльності та ефективні чинники

самонавчання з огляду на зарубіжний досвід висвітлення цієї проблематики.

Основні результати дослідження. Попередньо складається враження, що вступники, котрі склали ЗНО чи національний мульти-предметний тест, ефективно володіють необхідними інструментами пізнавальної та предметно-практичної навчальної діяльності. Однак насправді все не зовсім так, як мало б бути. Їх ще треба «вчити вчитися». Бажати навчатися в університеті – це ще не означає мати таку спроможність, її ще треба вибороти. Самонавчання і самоосвіта [2, 3] є невід’ємними складниками навчання у вищому навчальному закладі. Вони є дієвими інструментами раціонального пізнання і рушійною силою самовдосконалення особистості [4, с. 27]. У рамках самоосвітньої діяльності самореалізація здобувачів вищої освіти є основною умовою формування досвіду самостійної практичної діяльності [4, с. 90–91].

З огляду на те, що абітурієнтський корпус кількісно зменшився, рівень знань вступників також суттєво понизився, що обумовлено перебігом навчання у воєнних умовах, тривалим дистанційним форматом навчання та складнощами сприйняття навчального матеріалу через екран мобільного телефону або комп’ютера, а відтак і дещо заниженим рівнем мотивації у навчанні. То ж перед викладачем постає завдання розробляти дієві стратегії навчання й випробовувати їх під час аудиторної роботи та рекомендувати деякі з них для самопідготовки і самонавчання студентів в позааудиторний час.

Студенти, які оволоділи на момент вступу до вишу необхідними інструментами пізнання й вибудували результативні стратегії самонавчання [3, 5, 13], демонструють високі результати у виконанні різних видів навчальної діяльності, у написанні контрольних робіт, у складанні заліків або іспитів. Однак, це зовсім не означає, що слабші і не настільки підготовлені вступники не можуть стати успішними. Якщо до свого бажання навчатися у вищому навчальному закладі вони докладають певних зусиль й опановують ефективні стратегії самонавчання, то такі студенти наздоганяють в успішності більш підготовлених студентів. З часом група, в якій панує дух здорової змагальності та колективної взаємодії, вирівнюється за показниками

успішності на старших курсах. Примітно, що студенти з дещо нижчим рівнем підготовки на момент вступу до вищого навчального закладу, докладають більших зусиль і поступово напрацьовують ефективний арсенал засобів і стратегій самоосвіти, що їм дозволяє доволі оперативно заповнити прогалини у навчанні та надолужити освітні втрати. Ця категорія студентів потребує найбільше консультативного супроводу з боку викладачів-предметників та педагогів-наставників. Зазначимо, що самоосвіта є ширше поняття, ніж самонавчання, яке сфокусоване на ефективному виконанні самостійної роботи (самопідготовки) в позааудиторний час.

Не менш важливим фактором, що впливає на формування довготривалого бажання студента вчитися здобувати знання, є загальний настрій учитися, який панує в академічній групі. Це єднає, додає необхідного стимулу, підтримує й мотивує на успіх. Вибудовуються й коригуються певні стандарти успішності/неуспішності. Самопідготовка та самонавчання стають пріоритетними в пізнавальній та предметно-практичній навчальній діяльності як окремого студента, так і в цілому студентів в академічній групі.

Студенти вчаться виявляти автономність у навчальному процесі. Вони особисто мають керувати цим процесом, без втручання викладача, брати відповідальність за своєчасність і якість самостійно виконаної роботи. **Навчальну автономність** чи автономію розглядають у науковій літературі як «концепт ефективного вивчення», що ґрунтується на усвідомленні особистої відповідальності здобувачів освіти за результати навчання. Г. Холек визначає навчальну автономію як «уміння брати на себе відповідальність за всі рішення, що стосуються всіх аспектів навчальної діяльності, а саме: визначення цілей, а також змісту навчання, вибір навчальних методів та технологій, які можуть бути використані; управління навчальним процесом (ритм, час, місце навчання й ін.), оцінка досягнутих результатів» [цит. по 5, с. 62]. **Автономна особистість** слідує цьому алгоритму навчальної діяльності. Їй притаманна здатність до самоконтролю і самоаналізу, самостійності суджень. **Неавтономна особистість** покладається на інших у прийнятті своїх рішень, відсторонюється від безпосередніх обов'язків виконувати певний обсяг навчальної діяльності, нехтує

виконанням домашніх завдань, схиляється до пасивного споглядання за навчальним процесом. Такий тип особистості ускладнює входження в нове освітнє середовище, в якому посилюються вимоги і підвищується персональна відповідальність за здобуття освіти.

З боку викладачів задіюються відповідно ефективні форми навчальної роботи в аудиторії: наочність, креативність, власні методичні розробки, демонстраційний екран, елементи інтерактивних технологій, осучаснена навчально-методична література, індивідуальний підхід тощо. Завдяки інформаційним технологіям домашні завдання включають елементи креативних доробок викладача, що дає змогу студентові краще засвоїти і закріпити навчальний матеріал, полегшує і пришвидшує процес самопідготовки.

Можна визначити 4 складники навчання у таких формулюваннях: Як вчити(ся)? Як (з)розуміти? Як (за)пам'ятати? Як застосовувати навчальні здобутки на практиці? [12, с. 3]. Студенти мають потребу в ефективних методах (само)навчання, якими в когнітивному контексті виступають: 1) *уважність*, що є джерелом знань і підґрунтям навчальної діяльності 2) *зосередженість* у виборі певного алгоритму дій, необхідного для якісного й ефективного опанування навчального матеріалу; 2) *докладання зусиль й активна залученість* до навчального процесу, оскільки ніхто не може здобувати знання «пасивно»; 3) *допитливість*, що відіграє ключову роль у навчанні і є невичерпним джерелом мотивації; 4) *запам'ятовування* (мало слухати, треба робити нотатки і конспектувати); 5) *регулярність і послідовність* у навчанні; 6) *самоконтроль і самооцінювання*.

Лексема «навчання» відзначається семантичною конотацією «зусилля». Звісно, що поняття «зусилля» не корелює безпосередньо з поняттям, що відтворює лексема «задоволення». Природно, що уважність і зосередженість потребують докладання неабияких зусиль. Не треба чекати натхнення, потрібно створювати для цього умови. Вже перші успіхи будуть додавати запалу і заохочувати до поглиблення знань. Щоб отримувати задоволення від навчання, студентові треба навчатися тому, як ефективно і результативно вчитися, як раціонально й оптимально використовувати час на засвоєння навчального матеріалу, набуваючи при цьому нових навичок і вмій. Отже, треба

працювати напористо і створювати умови для настання почуття задоволення від виконаної роботи.

Занурення у навчальний матеріал, його досконале опрацювання й поглиблене вивчення свідчать про зацікавленість і допитливість здобувачів вищої освіти. Це безумовно допомагає формувати їх світобачення і спрямовувати всю їхню навчальну діяльність у потрібне русло.

Регулярність відвідування занять дає можливість адаптуватися в новому академічному середовищі й досягти кращих результатів у навчальній діяльності. Опанування навчального матеріалу стає в такому випадку системним, раціональним і неперервним, ґрунтується на раніше засвоєному матеріалі з урахуванням усієї структурної організації і логічної послідовності викладання навчальних дисциплін у розрізі програмних вимог фахової підготовки. Самостійна робота студента є надзвичайно важливою формою навчального процесу. Вона є прийнятною і дохідливою для студента, який активно працює на заняттях, розуміє поетапність виконання завдань для самостійного опрацювання, усвідомлює значущість систематичного виконання цієї роботи для вдосконалення навичок і вмінь, підвищення рівня знань.

Уважність і зосередженість, прояв допитливості на заняттях свідчать поміж іншим про активне залучення студентів до навчального процесу. Пасивність на заняттях не додає знань. Ніхто нічого не може вивчити замість когось, так само як ніхто не може знати за іншого, скільки йому треба вчитися, як він має вчитися, для чого він вчиться, наскільки і для чого йому згодяться отримані знання у житті. Пасивність студентів на заняттях свідчить зокрема про відсутність мотивації і небажання демонструвати свої прогалини у навчанні. Такі поведінкові особливості подвоюють шанси на відрахування.

Запам'ятовування відіграє значну роль у навчальному процесі, але важливо здійснювати сам процес по запам'ятовуванню не тільки в усній, але й у письмовій формах, оскільки зорова пам'ять за рахунок візуалізації сприяє кращому запам'ятовуванню. Зазначимо, що письмо є важливим аспектом у навчанні, причому нещодавно проведені дослідження [10] роблять акцент на рукописному, на папері, а не

механічному нотуванню, як це робиться на комп'ютері. Механічне нотування позбавляє вдумливості, до того ж потрібна інформація гірше сприймається без обміркування. Таке нотування погіршує якість утримання інформації, стає на перешкоді її ефективному запам'ятовуванню, спричинює підвищену втомлюваність.

Існують дієві методики, націлені на розвиток пам'яті, які підвищують ефективність запам'ятовування, збільшують його тривалість. Зокрема, доцільніше повторювати навчальний матеріал з регулярною періодичністю в певні проміжки часу для його кращого розуміння і закріплення. Улюблений багатьма студентами спосіб учить в останній момент перед іспитом, без відпочинку і належного сну, не є ефективним і виправданим. Окрім того, такий спосіб запам'ятовування характеризується короткотривалим утриманням в пам'яті необхідної інформації, її швидким забуттям. У таких випадках засвоєння навчального матеріалу є поверхневим і нетривким. Незакріплені навички будуть швидко втрачені. Як наслідок, знання не будуть досконалыми.

Самоконтроль – це навичка. То ж цю необхідну навичку можна і потрібно розвивати. Самоконтроль полягає в усвідомленому регулюванні студентом навчальної діяльності й націлене на упередження, запобігання й своєчасне виправлення власних помилок як в усному, так і письмовому аспектах цієї діяльності. Через взаємоконтроль студенти навчаються також чути помилки інших і помічати власні на тлі чужих помилок.

Самооцінка зумовлює формування навички критичного ставлення студентів до своїх здобутків у розрізі власних здібностей та виявленої старанності у навчанні. Ознайомлення з критеріями оцінювання, запровадженими у системі вищої школи й конкретного навчального закладу, а також з програмними вимогами з навчальних дисциплін, що вивчаються, є обов'язковим для студентів. Воно допомагає студентам об'єктивно й адекватно оцінити досягнутий рівень успіхів у навчанні. Самооцінка межує з недооцінкою або переоцінкою власних здібностей, що є небажаними елементами навчального процесу. Тому роль викладача полягає також у роз'яснювальній і консультативній роботі зі студентами на упередження цих негативних явищ.

Серед способів (само)навчання вирізняють: індивідуальний темп навчання в університеті, менеджмент часу і планування власного розкладу в позааудиторний час, відвідування бібліотеки і читальних залів, комп'ютерних класів, користування методичними доробками університетських підрозділів. Інші дослідники розуміють під способами (само)навчання індивідуальні неформальні навчальні практики [13]. Вочевидь ці два аспекти є нерозривними, оскільки вони вбудовуються в єдину персоналізовану стратегію навчання та самонавчання конкретного здобувача освіти [там само].

Стать здобувача впливає на вибір стратегії (само)навчання: дівчата є стараннішими, більш посидючими й організованими, ніж хлопці. Вони віддають перевагу читанню, нотуванню й конспектуванню, запам'ятовуванню, роботі з інтернет-ресурсами. Представники сильної статі менш схильні до нотування і конспектування, однак приділяють увагу слуханню лекцій, читанню й особливо багато часу проводять у віртуальному просторі, що дозволяє надолужити прогалини академічного навчання.

Раніше йшлося про те, що мотиваційна динаміка успішності та налаштування студента на лідерство у навчанні залежить безпосередньо від його попереднього соціального досвіду, від відмінностей освітнього середовища, в якому навчався і в яке він потрапив, від мікроклімату в академічній групі та загального настрою щодо навчання, від його власних інтересів, бажань й устремлінь. Вона не є сталою [6, 10], залежить зокрема від правильності вибору вищого навчального закладу і спеціальності, оскільки трапляється, що навіть сильні студенти втрачають бажання вчитися. Причин тут може бути декілька: початковий рівень навчального матеріалу розрахований на нижчий рівень студентів, ніж він є у більш підготовлених студентів на першому курсі; не справдилися сподівання у плані вибору майбутньої професії; вибір вищого навчального закладу відповідно до бюджетної спроможності родини вступника, а не за бажаним вибором вступника тощо. Тому відповідальним завданням викладача є формування і розвиток позитивної мотивації у студентів, не занижуючи при цьому рівень вимог щодо державного стандарту відповідностей до обсягу знань, умінь та певних компетентностей.

Слід зазначити, що слабкий студент не завжди означає, що він нездібний. Усвідомлюючи важливість виконання безпосередніх обов'язків щодо навчання, такі студенти надихаються прикладом більш успішних лідерів у навчанні, втягуються в рутину студентського академічного буття, поступово виходять на інший рівень навчання, докладаючи неабияких до цього зусиль. Мотиваційна динаміка успішності таких студентів перебуває у стабільній прогресії. Зростає їх рівень самооцінки, що також підкріплює старанність у навчанні. Успіх досягається через навчання.

У вищих навчальних закладах здобувачі освіти мають самостійно планувати час, який їм потрібний для підготовки до практичних і семінарських занять. Тут уже немає тієї суперопіки, яку деякі з них мали в школі й до якої звикли. Режим розпорядку дня стає інтенсивнішим, з більшою кількістю навчальних годин на тиждень, з більшим навантаженням і обсягом самостійної роботи. То ж цілком зрозуміло, що далеко не всім вступникам це під силу. За навчальною програмою певна кількість годин відводиться на самостійну роботу. Викладачеві треба приділяти увагу цьому також та роз'яснювати студентам, як з цим справлятися і для чого потрібна самостійна робота. Своєчасне виконання домашніх завдань як різновиду самостійної роботи є першочерговим. Регулярність їх належного виконання є поступом уперед, до академічної успішності і звершень у навчанні. Виконання завдань з самостійної роботи сприяє формуванню навичок й умінь автономії у навчанні не тільки на період отримання вищої освіти, але й упродовж всього життя.

Студенти, які більше часу відводять на самопідготовку й регулярно відвідують заняття, виявляють найвищу активність на заняттях. Відповідають чітко, без затягування часу. Ті, що менш підготовлені, відповідають повільніше, з тривалими паузами. Втім, викладачеві важливо утримувати баланс в опитуванні між цими осередками студентів для того, щоб слабші студенти надихалися прикладом успішніших студентів, поступово дотягувалися до їх рівня. У цьому випадку мікроклімат співпраці, панування толерантності на практичних заняттях, зацікавленість у спільному успіху дозволяє запобігти нудьгуванню сильних студентів шляхом їх максимального залучення

до ролі «експертів» відповідей одногрупників. Аналіз допущених помилок у ході заняття стає предметом колективного обговорення, що дозволяє створити дружню атмосферу спільної праці над усуненням помилок та їх запобіганню. Самоконтроль і самокорекція під час заняття є результатом якісної самопідготовки й ефективного самонавчання. Студенти привчаються усвідомлювати власні недоліки, слабкі сторони у самопідготовці і працювати над їх подоланням.

Викладачеві належить також навчити студентів критично оцінювати свої досягнення. Самооцінювання є важливою складовою отримання якісної освіти. У цьому сенсі якісно розроблені навчальні тести слугують дієвими засобами самооцінювання, оскільки дають чітке уявлення про прогрес у навчанні і дозволяють вчасно виявити прогалини у знаннях. Самопідготовка і самонавчання не виключають здійснення контролю з боку викладача. Він має бути регулярним і для цього необхідна присутність студента на заняттях. Належне опанування навчального матеріалу може бути забезпечено тільки при регулярному відвідуванні занять, що є проблемою для деяких студентів. Часті пропуски занять студентами є неприпустимими, оскільки це шкодить раціональному засвоєнню навчального матеріалу і впливає на ефективність і якість його засвоєння.

Часто доводиться чути від студентів, які систематично пропускають заняття та не довчили вчасно або не довиконали домашні завдання: « Мені вам потрібно скласти... », на що щоразу приходиться відповідати, що заборгованості студентів – це невиконані програмні вимоги, отже незасвоєння відповідного пласту навчального матеріалу позначається на якості їхньої фахової підготовки в подальшому. Такі студенти займають позицію «інертного споглядача» на заняттях, оскільки не опанований вчасно матеріал не дає їм змоги зрозуміти ні смислову, ні дидактичну сутність заняття, влитися в навчальний процес і ставати його активними учасниками. Складання заборгованостей, перескладання іспитів і заліків боржниками набуває довготривалого характеру або ж відбувається за спрощеною і пришвидшеною процедурою. У лексиконі такої категорії студентів побуває вислів «я ж учив, учила», що слід розуміти як «маю надію і сподівання на розуміння з боку викладача». Як уже можна здогадатися, у цих

випадках не йдеться про якісне й успішне перескладання, дещо відтерміноване в часі, як воно мало би бути.

Серед студентів з низьким рівнем мотивації пропуски практичних і лекційних занять є звичною практикою. На тлі навчального процесу це свідчить насамперед про нестачу часу на виконання програмних вимог за відповідною навчальною дисципліною, включаючи профільні дисципліни, які самостійно надолужити досить складно, якщо не сказати протилежне – їх практично неможливо опанувати у рекомендованому обсязі згідно з нормативними вимогами за навчальною програмою. Клубок недовиконання тягнеться за студентами до старших курсів, проте не означає, що пізніше матеріал буде успішно ними засвоєний і складений на належному рівні. У світлі прийдешніх нововведень у системі вищої освіти схвальним є відтермінування термінів складання певних дисциплін за власним графіком студента. Утім, бажано продумати кількісний показник індивідуальних консультацій для невідстаючих студентів (ці години мають бути включені в навантаження викладача), оскільки відтермінування в часі само по собі не гарантує успішного складання. Такі студенти мають вочевидь проблеми з якісним опануванням навчального матеріалу, вони не в повному обсязі володіють ефективними методами самонавчання, то ж не мають достатньо сформованих навичок й умінь у цьому ще зі школи. Низький рівень фахової підготовки таких студентів викликає занепокоєння.

Все це призводить до того, що ми вже в повсякденному житті стикаємося з цією проблемою лояльності до «рівня відповідності обсягу знань» студента та отриманої ним оцінки на іспиті, яка відгукується браком фахової грамотності, неефективним виконанням доручень, халатністю, допущенням помилок у різних життєвих ситуаціях «дорослого життя».

У кожному вищому навчальному закладі пропагується виняткова культура навчання, що позначається на його привабливості серед абітурієнтів, якості вступної компанії, середньому прохідному балі вступників до цього вишу, його рейтингу серед інших вищих навчальних закладів. Одним із складників культури навчання, що пропагується в навчальному закладі, має бути робота з невідстаючими студентами

і суворий контроль за регулярним відвіданням занять. Вступники попадають в нове навчальне середовище. Ідеально, коли воно викликає бажання вчитися, причому вчитися раціонально. Студентський досвід вибудовується у взаємодії з новим освітнім контентом, зовсім в іншій міжособистісній сфері спілкування та соціальних зв'язків [15, с. 148]. Студенти, котрі від самого початку навчання активно задіяні в навчальному процесі, тісно співпрацюють з викладачем та одногрупниками, демонструють глибоку зануреність у навчання та стале бажання удосконалювати свій рівень знань.

У контексті викладеного закономірно постає питання: як складається ситуація з вищою освітою в інших країнах, наприклад у Франції. Звертання до першоджерел дає розуміння, що Франція також стикається з певними труднощами у сфері навчання та освіти, й відповідно у підготовці фахівців. Освітні моделі минулого тяжіють над новітніми. Впровадження новітніх моделей супроводжується певними небажаними явищами. Замість того, щоб французи виховувалися в культурі знань і навчання, їх фактично привчають до проходження певних освітніх обрядів, які все менш потребують від здобувачів освіти прояву ініціативи. Дипломи, тести, зубріння та невдоволення навчанням стають нормою в країні. Акцент робиться на вже здобутих освітніх перевагах та статусності настільки, що система освіти змінюється уповільнено й відстає в адаптації до нового глобалізованого й цифрового середовища, про що б'ють на сполох соціологи, психологи, мовознавці, викладачі дисциплін різних фахових циклів, зокрема й представники мас-медійних ресурсів.

Висновки. Як бачимо, питання забезпечення якості освіти є глобальною проблемою, яка привертає і буде привертати увагу фахівців різних галузей людської життєдіяльності. В нашій країні вирішення цієї проблеми обтяжене багатьма факторами, одним із яких є військовий стан. Попри всі перепони ми маємо студентів, які демонструють лідерський підхід у здобуванні освіти. Вони досягають успіху через навчання і (само)навчання. Для них – «культ знань» стає запорукою саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації на шляху здобуття якісної освіти. Їх самоосвітня практична діяльність стає взірцем для інших здобувачів вищої освіти в спільному академічному середовищі.

Список бібліографічних посилань

1. Бойченко, М. (2013). Особливості розвитку культури якості вищої освіти в європейських ВНЗ. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*, 6 (32), с. 3–10.
2. Буряк, В. К. (2002). Умови та засоби самоосвіти студентів. *Вища школа*, 6, с. 18–29.
3. Гриньова, М.В., Кононова, М.М. (2021). *Саморегуляція навчальної діяльності та професійний розвиток студентської молоді*. Полтава: Астроя. 384 с.
4. Грищенко, С.В. (2019). *Самовдосконалення особистості*. Чернігів: НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 188 с.
5. Дмітренко, Н.Є. (2018). Генеза проблеми автономного навчання в зарубіжній педагогічній теорії та практиці. Теорія та методика навчання (з галузей знань). *Інноваційна педагогіка*, вып. 8, с. 62–65.
6. Кочарян, О.С., Фролова, Є.В. та Павленко, В.М. (2011). *Структура мотивації навчальної діяльності студентів*. Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 40с.
7. Мартинюк, І. (2019). Типи ставлення студентської молоді до самоосвітньої діяльності. *Проблеми сучасної психології* [online], 46, с. 240–264. Available at: <https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.240-264> [Accessed 21.09.2023].
8. Сергеева, Л. М., Кондратьева, В. П. та Хромей, М. Я. (2015). *Лідерство*. Івано-Франківськ: «Лілея НВ», 296 с.
9. Abadie, F. (1999). Alain Coulon, Le métier d'étudiant. L'entrée dans la vie universitaire. *Sociologie du travail*, [online] vol. 41 (2), pp. 218–220. Available at: <https://doi.org/10.4000/sdt.3771> [Accessed 23.10.2023].
10. Berthaud, J., Corbin, L., Duguet, A., Lang Ripert, E., Le Mener, M. et Morlaix, S. (2022). Pratiques et stratégies d'apprentissage d'étudiants de 1re année de Licence et participation à un dispositif «apprendre à apprendre»; étude des déterminants et approche motivationnelle. *Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur*; [online] 38(1). Available at: <http://journals.openedition.org/ripes/3930> [Accessed 29.09.2023].
11. Bodin, R., Millet, M. (2023). L'université, un espace de régulation. L'abandon dans les 1ers cycles à l'aune de la socialisation universitaire. In: *Sociologie*, [online] 2(11), pp. 225–242. Available at: <https://hal-science/hal-00983904> [Accessed 24.10.2023].
12. David, Cl. (2015). *Méthodes et méthodologie: de l'apprentissage universitaire* [online]. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 16 p. Available at: <https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-011334066v6> [Accessed 16.09.2023].

13. Duguet, A. (2018). Effet des pratiques enseignantes sur les manières d'étudier en première année universitaire: une approche comparative entre différentes composantes. *Éducation et socialisation*, [online] 47. Available at: <http://journals.openedition.org/edso/2807> [Accessed 16.09.2023].

14. Millet, I. (2021). *Les étudiants et le travail universitaire* [online]. Lyon: Presses universitaires de Lyon, pp. 7–15. Available at: <https://books.openedition.org/pul/10224> [Accessed 26.10.2023].

15. Paivandi, S. (2012). L'appréciation de l'environnement d'études et la manière d'étudier des étudiants. *Mesure et évaluation en éducation*, [online] 35(3), pp. 145–173. Available at: <https://doi.org/10.7202/1024673ar> [Accessed 12.09.2023].

References

1. Boichenko, M. (2013). Osoblyvosti rozvytku kultury yakosti vyshchoi osvity v yevropeiskyykh VNZ [Features of the development of the culture of the quality of higher education in European universities]. *Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii* [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], 6 (32), pp. 3–10.

2. Buriak V. K. (2002). Umovy ta zasoby samoosvity studentiv [Conditions and means of self-education of students]. *Vyshcha shkola* [High school], 6, c. 18–29.

3. Hrynova, M.V., Kononova, M.M. (2021). *Samorehuliatytsiia navchalnoi diialnosti ta profesiyni rozvytok studentskoi molodi*: monohrafiia [Self-regulation of educational activity and professional development of student youth]. Poltava: Astraya, 384 p.

4. Hryshchenko, S.V. (2019). *Samovdoskonalennia osobystosti* [Self-improvement of the personality]. Chernihiv: NUChK imeni T.H. Shevchenka, 188 p.

5. Dmitrenko, N., Ie. (2018). Heneza problemy avtonomnoho navchannia v zarubizhnii pedahohichnii teorii ta praktytsi. Teoriia ta metodyka navchannia (z haluzei znan) [The genesis of the problem of autonomous learning in foreign pedagogical theory and practice. Theory and teaching methods (from fields of knowledge)]. In: *Innovatsiina pedahohika* [Innovative pedagogy]. Vyp. 8. Odesa: PU «Prychornomorskyi naukovy-doslidnyi instytut ekonomiky ta innovatsii», pp. 62–65.

6. Kocharian, O.S., Frolova, Ye.V. and Pavlenko, V.M. (2011). *Struktura motyvatsii navchalnoi diialnosti studentiv* [The structure of the motivation of students' educational activities]. Kharkiv: Nats. aerokosm. un-t im. M.Ie.Zhukovskoho «Khark. aviats. in-t», 40 p.

7. Martyniuk, I. (2019). Typy stavlennia studentskoi molodi do samoosvitnoi

diialnosti [Types of attitudes of student youth to self-educational activities]. *Problemy suchasnoi psykholohii* [Problems of modern psychology], [online], 46, pp. 240–264.

8. Serheieva, L. M., Kondratieva, V. P. and Khromei, M. Ya. (2015). *Liderstvo* [Leadership]. Ivano-Frankivsk: «Lileia NV», 296 p.

9. Abadie, F. (1999). Alain Coulon, Le métier d'étudiant. L'entrée dans la vie universitaire [Alain Coulon, The student profession. Entry into university life]. *Sociologie du travail* [Sociology of work], [online] vol. 41 (2), pp. 218–220. Available at: <https://doi.org/10.4000/sdt.3771> [Accessed 23.10.2023].

10. Berthaud, J., Corbin, L., Duguet, A., Lang Ripert et al. (2022). Pratiques et stratégies d'apprentissage d'étudiants de 1re année de Licence et participation à un dispositif «apprendre à apprendre»; étude des déterminants et approche motivationnelle [Learning practices and strategies of 1st year undergraduate students and participation in a «learning to learn» system; study of determinants and motivational approach]. *Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur* [International Journal of Higher Education Pedagogy], [online] 38(1). Available at: <http://journals.openedition.org/ripes/3930> [Accessed 29.09.2023].

11. Bodin, R., Millet, M. (2023). L'université, un espace de régulation. L'abandon dans les 1ers cycles à l'aune de la socialisation universitaire [The university, a space of regulation. Dropping out in undergraduate studies in the light of university socialization]. *Sociologie* [Sociology], [online] 2(11), pp. 225–242. Available at: <https://hal-science/hal-00983904> [Accessed 24.10.2023].

12. David, Cl. (2015). *Méthodes et méthodologie: de l'apprentissage universitaire* [Methods and methodology: of university learning] [online]. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 16 p. Available at: <https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-011334066v6> [Accessed 16.09.2023].

13. Duguet, A. (2018). Effet des pratiques enseignantes sur les manières d'étudier en première année universitaire: une approche comparative entre différentes composantes [Effect of teaching practices on ways of studying in the first year of university: a comparative approach between different components]. *Éducation et socialisation*, [online] 47. Available at: <http://journals.openedition.org/eds/2807> [Accessed 16.09.2023].

14. Millet, I. (2021). *Les étudiants et le travail universitaire* [Students and university work] [online]. Lyon: Presses universitaires de Lyon, pp. 7–15. Available at: <https://books.openedition.org/pul/10224> [Accessed 26.10.2023].

15. Paivandi, S. (2012). L'appréciation de l'environnement d'études et la manière d'étudier des étudiants. *Mesure et évaluation en éducation*, [online] 35(3), pp. 145–173. Available at: <https://doi.org/10.7202/1024673ar> [Accessed 12.09.2023].